

O AUMENTO DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS DE CREATINA: BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DE IDOSOS COM SARCOPENIA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 28/10/2023](#)

INCREASED CONSUMPTION OF CREATINE SUPPLEMENTS: BENEFITS IN THE TREATMENT OF ELDERLY PEOPLE WITH SARCOPENIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10049830

Beatriz Neres Brito Magalhães¹

Deusilene Moraes dos Santos²

Matheus Nicácio de Sousa³

Alessandra Cedro Santos⁴

RESUMO

O objetivo deste estudo foi realizar uma seleção e revisão dos principais artigos científicos disponibilizados na internet no período de 2013 a 2023. Tendo como foco principal, verificar a importância da creatina no tratamento do idoso com sarcopenia. O processo de envelhecimento que são responsáveis pelo acometimento das doenças que mudam a qualidade de vida do indivíduo. Estudos apontam que as alterações biológicas, interferem de forma direta no processo de envelhecimento e

no sistema músculo esquelético. De acordo com os estudos realizados através das publicações dos últimos anos, que mostram a prevenção e eficácia no tratamento da sarcopenia em pessoas acima de 60 anos, o papel da prática de atividade física e da nutrição adequada. A creatina como recurso terapêutico nas patologias associadas ao envelhecimento. O estudo em questão mostra seus benefícios e malefícios, porém apontam a suplementação de creatina como eficaz e segura para indivíduos idosos. Seus efeitos são positivos, auxiliam tanto em ganho de massa magra, quanto no aumento da força muscular do idoso.

Palavras-chave: Creatina; Idoso; Nutrição; Tratamento; Sarcopenia.

ABSTRACT

The aim of this study was to carry out a selection and review of the main scientific articles available on the internet, with the main focus being to verify the importance of creatine in the elderly with sarcopenia. The aging process that is responsible for the onset of diseases that change the quality of life of the individual. Biological changes directly interfere with the aging process and the musculoskeletal system. According to the study carried out through the publications of recent years, which show the prevention and effectiveness in the treatment of sarcopenia in people over 60 years, the role of physical activity and proper nutrition. Creatine as a therapeutic resource in pathologies associated with aging. The study in question shows its benefits and harms, but points to creatine supplementation as effective and safe for elderly individuals. Its effects are positive, they help both in gaining lean mass and increasing muscle strength in the elderly.

Keywords: Creatine; Elderly; Nutrition; Treatment; Sarcopenia.

INTRODUÇÃO

Esta é uma pesquisa, para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de nutrição. É um trabalho acadêmico que representa o resultado

de estudos realizados, que expressa o conhecimento adquirido sobre o assunto escolhido durante a jornada acadêmica. E tem como tema: O AUMENTO DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS DE CREATINA: BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DE IDOSOS COM SARCOPENIA.

O estudo mostra que no Brasil, a população com idade igual ou superior a 60 anos, vem crescendo cada vez mais e com esse aumento da população idosa, surgem também várias doenças crônicas nas pessoas idosas, como sarcopenia, que afeta milhares de pessoas, como afirma Ervatti et al., (2015).

Nota-se que o envelhecimento é um processo fisiológico, que envolve interação entre os fatores de estilo de vida e genética, como afirmam os autores. Com o envelhecimento, acontece nas pessoas idosas, uma grande perda de células e de fibras musculares, diminuindo as respostas fisiológicas dos órgãos e sistemas, Sauaia & Gambassi *et al.*, (2015).

Portanto buscar estratégias tem sido primordial para contribuir com a diminuição dos riscos pelo uso indiscriminado da creatina e os danos que pode causar as pessoas, já que afeta praticamente todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos, especialmente aos idosos, sendo que seu uso exacerbado, pode trazer sérios problemas de saúde. Destaca-se também pelos benefícios, especialmente para os idosos, já que contribui de forma íntegra na questão física, que com o passar do tempo tende a diminuir a massa muscular e pode ser utilizado na inovação dos suplementos, conduzindo a ter hábitos alimentares bons e na prática de atividade física.

A existência de pessoas idosas com sarcopenia diagnosticada, com idade igual ou superior a 60 anos, está cada vez maior. Estudos mostram que a creatina com placebo, ou como tratamento convencional para sarcopenia em idosos podem ser a solução pois ajuda na prevenção ou melhoria da sarcopenia.

Diante disso foram adotados programas inovadores, planejados para ampliar o conhecimento das pessoas sobre nutrição e saúde, tal como para influenciar de modo positivo as dietas, as atividades físicas e a redução da inatividade. Diante do exposto, surge a pergunta da pesquisa: Como identificar aspectos que contribuem para o aumento do uso indiscriminado da creatina, seus benefícios e os danos que pode causar nas funções renais e hepáticas das pessoas idosas, no Brasil e no mundo?

Nessas circunstâncias a atuação da Equipe de Saúde, especialmente dos profissionais nutricionistas, torna-se fundamental nesse processo, através de programas de reeducação alimentar, incentivando-os à alimentação saudável, o que ajuda na prevenção, através dos alimentos, tanto na diminuição da perda da massa muscular, como um todo. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral, verificar os fatores que influenciam no aumento do uso da creatina, por pessoas idosas. E os objetivos específicos são alertar para o risco do uso indiscriminado da creatina e relatar a importância do profissional nutricionista na suplementação com creatina.

2. Metodologia

O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado entre os meses de março e de setembro de 2023, com abordagem descritiva, na base de dados, Scientific Electronic, Library Online, (SciELO) e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme).

Os termos aplicados para essa busca foram identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), nos idiomas português e inglês. A elaboração do trabalho deu-se nas seguintes etapas.

Primeiro foi a elaboração de pergunta norteadora; depois a busca ou amostragem na literatura; Coleta de dados; Análise crítica dos estudos incluídos; Discussão dos resultados; e Apresentação dos resultados

obtidos com o objetivo de responder à questão norteadora Estrela *et al.*, (2018).

De acordo com a pesquisa realizada, foram encontrados vários artigos publicados nas bases de dados SciELO, OMS, Bireme, dentre outros. Foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. De 32 artigos que haviam sido selecionados para a análise, porém, após analisados somente 7 desses artigos foram utilizados para este trabalho, dos quais 6 foram utilizados para os resultados e embasamento da revisão. Conforme apresentado no quadro acima.

De acordo com as estratégias de busca adotadas para este estudo, através da pesquisa realizada, foram encontrados vários artigos publicados nas bases de dados SciELO e Bireme dentre outros. Foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão e selecionados vários artigos para a análise.

No entanto, após analisados, apenas alguns artigos foram aprovados para este trabalho e usados para verificação dos resultados e embasamento da revisão. Conforme apresentado abaixo, para a caracterização dos estudos, incluídos nos resultados, da presente revisão segundo autores e ano, título, objetivos, e resultados e considerações.

Os critérios de inclusão foram artigos completos publicados entre o período de março e de setembro de 2023. Somente foram incluídos artigos originais de ensaios clínicos, meta análises, foram excluídos resumos simples e expandidos. Posteriormente a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, com publicações em datas anteriores a 2013.

Os trabalhos foram selecionados e avaliados por título e resumo, direcionando-os ao estudo em questão. Para que a leitura do resumo não fosse suficiente para definir a inclusão do artigo, foram considerados os demais critérios e a leitura na íntegra. Os dados dos trabalhos selecionados continham as principais informações sobre cada artigo. A

elegibilidade de cada estudo foi determinada pela leitura na íntegra e sua identificação é demonstrada a seguir no fluxograma da Figura 1.

Figura 1. Critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho (2023).

2.1

Quadro 1: Caracterização dos estudos incluídos nos resultados da presente revisão segundo número, autores e ano, título, objetivos, resultados e considerações

NR	AUTOR	ANO	TÍTULO	OBJETIVOS	RESULTADOS	CONSIDERAÇÕES FINAIS
1-	MACENA	2018	creatina suplemento nutricional utilizado por atletas para promover energia.	Mostrar a creatina com placebo, ou a fosfocreatina clivada instantaneamente para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular.	A creatina com placebo, ou a fosfocreatina para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular, a partir de um e de um novo íon fosfato, que se liga a ele, além de formar creatina por 2 a 7 segundos após um esforço muscular intenso.	No sistema músculo esquelético sofrem alterações, ocasionando grande perda de massa óssea e muscular que atenuam a força, potência, resistência e flexibilidade muscular, que consequentemente geram déficits funcionais e comprometem a autonomia do indivíduo.
2-	SAUALIAGAMBASSI	2015	O sistema músculo esquelético	Mostrar que o sistema músculo esquelético, sofrem alterações, ocasionando grande perda de massa óssea e muscular que atenuam a força, potência, resistência e flexibilidade muscular.	A aumentou as doenças e o uso da fosfocreatina, também conhecida como creatina fosfato ou PCR,.	Nota-se que a Molécula de creatina fosforilada, que é um importante depósito de energia no músculo esquelético, já que transporta uma ligação fosfato de alta energia similar às ligações do ATP.
3-	ARAÚJO	2014	Suplementação dietética de proteínas	Afirmar que, com a diminuição de força consequentemente da mobilidade física, é piorada.	A mobilidade física, é piorada pela inatividade física e falta de nutrientes específicos	A suplementação dietética de proteínas, aliadas a exercícios de fortalecimento muscular, como estratégias contribuintes, na terapêutica dos acometimentos musculares em indivíduos idosos.
4-	HUNTER	2014	Efeitos da sarcopenia	Mostrar o uso exagerado da suplementação de creatina Efeitos da sarcopenia.	O uso exagerado da suplementação de creatina pode trazer diversos danos à saúde principalmente para as funções renais e hepáticas das pessoas idosas.	A suplementação de creatina, aliada a um treinamento adequado, diminuem os sintomas da sarcopenia. Assim a nutrição adequada, é um dos principais fatores atenuantes das doenças e incapacidades, relacionadas a idade avançada, sendo que as alterações fisiológicas do envelhecimento, influenciam tanto nas necessidades nutricionais, quanto na ingestão alimentar.
5-	GUALANO	2014	Treinamento de resistência	Comparar a suplementação de creatina durante o treinamento de resistência.	Os resultados apontam que em comparação com o treinamento de resistência sozinho (placebo). Não houve diferenças entre a suplementação de creatina pré e pós-exercício.	A creatina sintetizada endogenamente a partir dos aminoácidos glicina, arginina e metionina otimizada a partir da ingestão dietética de alimentos de origem animal, repõem as perdas diárias que ocorre na forma de creatinina. É comum em indivíduos idosos ocorrer o declínio nos níveis de creatina, geralmente isso se dá pela presença de algumas patologias e pela diminuição do consumo das fontes alimentares desse composto, sendo assim o uso da suplementação pode ser uma alternativa eficaz para adequação dos níveis séricos e musculares.
6-	LONGHURST	2016	Nutricionista e a prática de atividades físicas.	Mostrar que o auxílio do nutricionista a prática de atividades físicas, aliada com a suplementação de creatina, contribuem para um envelhecimento saudável e longevidade além de melhorar a saúde, aumenta também a força muscular das pessoas idosas com sarcopenia.	suplementação com creatina e proteína em idosos com fragilidade, combinada com treinamento de resistência, em idosos com fragilidade. Com o auxílio do nutricionista e alimentação balanceada antes ou após o treinamento, a suplementação com creatina e proteína foi bem tolerável e livre de eventos adversos em idosos com fragilidade.	O estudo mostra que o treinamento resistido com a suplementação de creatina não aumentou os efeitos adaptativos do treinamento de resistência, melhorou na composição corporal ou função muscular da população idosa do Brasil e do mundo com sarcopenia

Quadro 1: Adaptado pelos autores do trabalho, (2023).

2.1.1 Discussão

Conforme apresentado no quadro acima, para a caracterização dos estudos, incluídos nos resultados, da presente revisão segundo autores, sobre os benefícios e malefícios e o uso indiscriminado da creatina e o mal que o uso exagerado pode provocar as funções renais e hepáticas e os danos à saúde das pessoas idosas com sarcopenia. No ambiente clínico, a sarcopenia vem ganhando importância na literatura científica

nos últimos anos. À medida que a população mundial está envelhecendo, é importante conhecer, prevenir e tratar essa questão clínica. Dessa forma, abordaremos a eficácia da creatina como tratamento atual de idosos do Brasil e do mundo com sarcopenia.

Para Macena *et al.*, (2018), o resultado do trabalho de acordo com o que foi estudado, mostra que a creatina com placebo, para tratamento de idosos com sarcopenia. Ou a fosfocreatina, que serve para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular, a partir de um e de um novo íon fosfato, que se liga a ele, além de formar creatina por 2 a 7 segundos após um esforço muscular intenso.

Já Gambassi *et al.*, (2015), afirma que aumentou com as doenças e o uso da fosfocreatina, também conhecida como creatina fosfato ou PCr.

De acordo com os autores estudados, a mobilidade física é piorada pela inatividade e falta de nutrientes no corpo. Porém, todos alertam para uso de doses altas da suplementação de creatina, sendo que o uso exagerado pode trazer diversos danos à saúde principalmente para as funções renais e hepáticas das pessoas idosas com sarcopenia.

Para Araújo *et al.*, (2014), a creatina com placebo, ou a fosfocreatina clivada, serve para amenizar essas doenças e para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular e o sistema músculo esquelético, sofrem alterações. Já nas funções renais e hepáticas, se utilizado em doses exageradas, ocasiona grande perda de massa óssea e muscular, que tendem a força, potência, resistência e flexibilidade muscular. E com a diminuição de força a mobilidade física, é piorada. Ainda nesse sentido, todos os autores pesquisados, inclusive Gulano *et al.*, (2014), apontam para os riscos do uso exagerado da suplementação de creatina em idosos com sarcopenia. a suplementação de creatina durante o treinamento de resistência. E que o auxílio do nutricionista à prática de atividades físicas, aliada com a suplementação de creatina, contribuem para um

envelhecimento saudável e longevidade, além de melhorar a saúde, aumenta também a força muscular das pessoas idosas com sarcopenia.

Longhurst *et al.*, (2016), a creatina com placebo, ou a fosfocreatina para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular, a partir de um e de um novo íon fosfato, que se liga a ele, além de formar creatina por 2 a 7 segundos após um esforço muscular intenso. Aumentou as doenças e o uso da fosfocreatina, também conhecida como creatina fosfato ou PCr.

De acordo com Araújo *et al.*, (2014), a mobilidade física do idoso piora, com a falta de atividades físicas e falta de nutrientes. Portanto, o uso exagerado da suplementação de creatina, pode trazer diversos danos à saúde principalmente às funções renais e hepáticas das pessoas idosas. Porém todos os autores pesquisados concordam com a eficácia da suplementação de creatina se usado em doses certas, antes ou após o treinamento.

No entanto os resultados da pesquisa apontam que em comparação com o treinamento de resistência sozinho, não houve diferenças entre a suplementação da com creatina e proteína em idosos com fragilidade, combinada com treinamento de resistência, com o auxílio do nutricionista e alimentação balanceada, antes ou após o treinamento, a suplementação com creatina e proteína foi bem eficaz e livre de eventos adversos em idosos com sarcopenia.

2.1.2 O risco do uso indiscriminado da creatina

De acordo com Liao *et al.*, (2019), o uso exagerado da suplementação de creatina pode trazer diversos danos à saúde, principalmente para as funções renais e hepáticas das pessoas idosas com sarcopenia. A Suplementação estratégica de creatina e treinamento de resistência em idosos saudáveis. Compara a suplementação de creatina antes e após o treinamento de resistência com um placebo (controle) em idosos saudáveis. A suplementação de creatina pós-exercício aumentou a massa

de tecido magro mais do que o placebo. E durante o treinamento de resistência aumentou a força da parte superior e inferior do corpo em comparação com o treinamento de resistência sozinho (placebo). Não houve diferença entre a suplementação de creatina antes e após o exercício, portanto pode se usar antes ou depois das atividades físicas, Candow *et al.*, (2015).

No entanto, para Gualano *et al.*, (2014), a Suplementação de creatina e treinamento de resistência em mulheres idosas vulneráveis: um ensaio clínico randomizado duplo cego, associada ou não ao treinamento resistido, em idosas vulneráveis. O efeito da suplementação de creatina, associada ou não ao treinamento de força, sobre a peroxidação lipídica em mulheres idosas.

A suplementação de creatina combinada com treinamento de resistência melhorou a massa magra apendicular e a função, a atividade física e alimentação balanceada. O efeito da suplementação de creatina e do treinamento de força (neuromuscular) em idosos e jovens adultos no Brasil e no mundo. Bernstein & Munhoz *et al.*, (2012).

A prática de atividades físicas, aliada com a suplementação de creatina, contribui para um envelhecimento saudável e longevidade, além de melhorar a saúde, aumenta também a força muscular das pessoas idosas com sarcopenia. Portanto nota-se que o envelhecimento é um processo que envolve interação entre os fatores de estilo de vida e genética, como afirma Flint & Tadi *et al.*, (2020).

De acordo com os autores acontece nas pessoas idosas uma grande perda de células e de fibras musculares, que ocasionam a diminuição das respostas fisiológicas dos órgãos e sistemas. Como afirma Sauer & Gambassi *et al.*, (2015). Com essas perdas ocorre uma instabilidade de um sistema que promove o desequilíbrio e surgimento de várias doenças crônicas. Segundo pesquisas, aumentou bastante o número de idosos no Brasil e no mundo, como afirma Ervatti *et al.*, (2015), com isso aumentou

também as doenças e o uso da fosfocreatina, também conhecida como creatina fosfato ou PCr, é uma molécula de creatina fosforilada, que é um importante depósito de energia no músculo esquelético, já que transporta uma ligação fosfato de alta energia similar às ligações do ATP.

2.1.3 Creatina fosfocreatina

A creatina é um suplemento nutricional utilizado por atletas para promover energia. Estudos mostram a creatina com placebo, ou a fosfocreatina é clivada instantaneamente para reconstituir a molécula de ATP, gasta na contração muscular, a partir de um e de um novo íon fosfato, que se liga a ele, além de formar creatina por 2 a 7 segundos após um esforço muscular intenso. Essa reação de degradação é reversível como tratamento convencional para sarcopenia em idosos.

Para Macena *et al.*, (2018), no sistema músculo esquelético sofrem alterações, ocasionando grande perda de massa óssea e muscular que atenuam a força, potência, resistência e flexibilidade muscular, que conseqüentemente geram déficits funcionais e comprometem a autonomia do indivíduo.

Por outro lado, Araújo *et al.*, (2014) afirma que, com a diminuição de força e conseqüentemente da mobilidade física, são pioradas pela inatividade física e falta de nutrientes específicos, o que apontam a suplementação dietética de proteínas, aliadas a exercícios de fortalecimento muscular, como estratégias contribuintes, na terapêutica dos acometimentos musculares em indivíduos idosos, Liao *et al.*, (2019). Efeitos da sarcopenia adaptada de Hunter *et al.*, (2004).

2.1.4 Efeitos da sarcopenia

A suplementação de creatina, aliada a um treinamento adequado, diminui os sintomas da sarcopenia, como mostrado no quadro acima. Assim a nutrição adequada, é um dos principais fatores atenuantes das doenças e incapacidades, relacionadas à idade avançada, sendo que as

alterações fisiológicas do envelhecimento, influenciam tanto nas necessidades nutricionais, quanto na ingestão alimentar, adaptado de Hunter *et al.*, (2004). De acordo com o Ministério da Saúde, o nutricionista é um profissional da saúde, que tem um importante papel como: orientar quanto à prática de exercícios físicos, doses diárias recomendadas da suplementação de creatina e ao consumo diário de alimentos saudáveis e ricos em proteínas. É recomendado a utilização das tabelas por esses profissionais, também para mostrar a quantidade de proteínas que devem ser ingeridas. O Ministério da Saúde recomenda a ingestão diária de 0,8 g de proteína para cada quilo de peso corporal.

Além disso, a partir de outubro de 2023, a Anvisa determinou que as tabelas nutricionais devem ser impressas nas embalagens com letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. Os pacientes devem estar cientes quanto ao uso exagerado da suplementação de creatina, que pode trazer diversos danos à saúde, principalmente para as funções renais e hepáticas das pessoas idosas.

Portanto se faz necessárias recomendações específicas e personalizadas para esse grupo etário. Sendo assim, a pesquisa mostra que a prática de atividades físicas, contribuem para um envelhecimento saudável e longevidade, além de melhorar a saúde, aumenta também a força muscular das pessoas idosas, como afirma Bernstein & Munhoz *et al.*, (2012).

Através da pesquisa, percebe-se a importância das atividades físicas, na terceira idade. E que as caminhadas, atividades na água, alongamento, dança e musculação, são atividades físicas mais indicadas para idosos, que trazem vários benefícios, tanto para a musculatura esquelética e cardíaca, quanto como fonte de energia e de resistência para pessoas idosas, porém é preciso ser utilizadas dosagens certas, pois o uso exagerado pode causar efeito contrário, ocasionando vários malefícios a saúde como pressão alta dentre outros problemas.

A suplementação estratégica de creatina em doses corretas e treinamento de resistência em idosos saudáveis foi comparada diretamente a suplementação de creatina, antes e após o treinamento de resistência com um placebo (controle), em idosos saudáveis. Nota-se que ao ingerir a suplementação de creatina pós-exercício, aumentou bastante a massa de tecido magro, mais do que o placebo.

Além disso, a suplementação de creatina durante o treinamento de resistência, aumentou a força da parte superior e inferior do corpo, em comparação com o treinamento de resistência sozinho (placebo). Não houve diferença entre a suplementação de creatina pré e pós-exercício, Gualano *et al.*, (2014).

De acordo com o autor, a suplementação de creatina e treinamento de resistência em mulheres e homens idosos vulneráveis. Quando utilizando a suplementação de creatina nas dosagens certas, combinada com treinamento de resistência, melhorou bastante a massa e a função muscular. Porém, não importa se será usado antes ou após os treinamentos, mas precisa ser administrado em doses corretas, pois o uso exagerado prejudicará a saúde.

3. Tipos de Estudos Objetivos e Resultados

Diante do presente estudo, verificou-se que a suplementação de creatina, aliada a atividade física leve, traz efeitos positivos, tanto em ganho de massa magra, quanto de força muscular, sendo então uma ótima estratégia. O trabalho em questão, aponta a eficácia da suplementação de creatina no tratamento de idosos brasileiros, especialmente em pessoas acima de 60 anos, com sarcopenia, respondendo a cada objetivo que foi traçado.

Porém, os estudos apontam a suplementação de creatina, como estratégia segura, no tratamento e prevenção dos acometimentos comuns, nas pessoas idosas, no tratamento da sarcopenia e na sua prevenção e não apresenta efeitos adversos se ministrados nas dosagens

certas. Em idosos saudáveis submetidos a protocolos específicos de suplementação, com o acompanhamento de um profissional de nutrição, aliada a atividade física. Nesse sentido, foram notados efeitos positivos tanto em ganho de massa magra, quanto de força muscular.

Portanto os objetivos do trabalho foram alcançados, uma vez que o intuito da pesquisa era verificar os fatores que influenciam no aumento do uso da creatina, principalmente por pessoas idosas, seus benefícios e malefícios, destacando o papel do profissional nutricionista, a frente desse agravante. Para Macena *et al.*, (2018), com o envelhecimento sofrem alterações, ocasionando grande perda de massa óssea e muscular que atenuam a força, potência, resistência e flexibilidade muscular, que geram déficits funcionais e comprometem a autonomia do indivíduo e a creatina, é excelente para reduzir o efeito da sarcopenia.

Por outro lado, Araújo *et al.*, (2014). Afirma que, com o efeito da sarcopenia, diminui a força e a mobilidade física, são pioradas pela falta de nutrientes e apontam a suplementação de creatina, como aliadas a exercícios de fortalecimento muscular, em indivíduos idosos. Liao *et al.*, (2019). Sendo assim, apesar dos resultados dos estudos serem positivos e mostrar total eficácia quanto ao uso da creatina em idosos, aliados a atividades físicas e alimentação saudável, os autores alertam para o risco do uso indiscriminado da creatina e os danos que pode causar nas funções renais e hepáticas das pessoas idosas, no Brasil e no mundo.

E exaltam a importância do profissional nutricionista. Sendo que esse profissional de nutrição é de suma importância e poderá ajudar nesse processo de reeducação de hábitos alimentares, esse profissional nutricionista poderá também utilizar a tabela ajustada para ajudar a utilizar as dosagens certas. E para ajudar nos fatores ligados ao aumento o consumo de alimentos industrializados, a falta de atividades físicas, a redução das horas de sono, estilo de vida familiar, condição socioeconômica, fatores psicológicos, que contribuem para o aumento de doenças como a sarcopenia em idoso.

REFERÊNCIAS

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR6023:2018).
Disponível em: <https://www.abnt.org.br>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT). NBR10520: informaçãoedocumentação:citaçõesemdocumentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADENORMASTÉCNICAS(ABNT).NBR14724: informaçãoedocumentação:trabalhosacadêmicos:apresentação.2.ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011a.

ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADENORMASTÉCNICAS(ABNT).NBR15287: informaçãoedocumentação:projetodepesquisa:apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011b.

ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADENORMASTÉCNICAS(ABNT).NBR6022: informaçãoedocumentação:artigoempubliçãooperiódicacientífica impressa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR6023: Informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018b.

ATAÍDES, Kellen Carvalho; NETO FILHO, Manoel Aguiar; SANTOS, Jacqueline da Silva Guimarães dos. Benefícios e malefícios da suplementação com creatina. Scientific Electronic Archives, [S.L.], v. 15, n. 10, p. 24-29, 1 out. 2022. Scientific Electronic Archives. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36560/151020221611>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

ARAÚJO, A. P. S., Bertolini, S. M. M. G., & Junior, J. M. (2014). Alterações morfofisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento do sistema musculoesquelético e suas consequências para o organismo humano. *Biológicas & Saúde*, 4(12).

BANOV, Giovanna Cavalcanti. Efeitos da suplementação de creatina sobre o tecido muscular de idosos: revisão sistemática de literatura. *Revista Multidisciplinar da Saúde, Jundiaí*, p. 38- 58, jan. 2022.

CHAMI, J., & Candow, D. G. (2019). Effect of creatine supplementation dosing strategies on aging muscle performance. *The journal of nutrition, health & aging*, 23(3), 281-285.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo. Atlas: 2022.

GUALANO, B. (2014). Suplementação de creatina: efeitos ergogênicos, terapêuticos e adversos. Editora Manole

[HTTPS://journal.einstein.br/pt-br/article/papel-do-sistema-da-fosfocreatina-na-homeostase-energetica-das-musculaturas-esqueletica-e-cardiaca](https://journal.einstein.br/pt-br/article/papel-do-sistema-da-fosfocreatina-na-homeostase-energetica-das-musculaturas-esqueletica-e-cardiaca). Acesso em 10 de agosto de 2023.

MARCONI, MA; Lakatos, EM. Fundamentos de Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2016.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>>. Acesso em: 13 de julho de. 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologiacientífica.8.ed.RiodeJaneiro:Atlas,2017.Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>>.Acesso em: 13 agosto. 2023.

MACENA, W. G., Hermano, L. O., & Costa, T. C. (2018). Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. *Revista Mosaicum*, (27), 223-238.

MARTINEZ, Bruno Prata; CAMELIER, Fernanda Warcken Rosa; SANTOS, Nívia Giullia de Sales e; COSTA, Laís Vasconcelos Martins da; NETA, Lindanor Gomes Santana; SACRAMENTO, Joselita Moura; CAMELIER, Aquiles Assunção. Atualização: sarcopenia. *Revista Pesquisa em Fisioterapia*, [S.L.], v. 11, n. 4, p. 841-851, 29 nov. 2021. Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v11i4.4139>. Acesso em: 12 de julho de 2023.

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. *Redação de artigos científicos*. Rio de Janeiro: Atlas, 2016.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597001532>. Acesso em: 23 agosto de 2023.

MINAYO, M.C.S and GUALHANO, L. Envelhecimento populacional demanda políticas públicas para o cuidado de idosos. Disponível em: <https://pressreleases.scielo.org/blog/envelhecimento-populacional-demanda-politicas-publicas-para-o-cuidado-de-idosos>. Acesso em: 15 de agosto de 2023.

SAUAIA, B. A., & Gambassi, B. B. (2016). ENVELHECER: uma transformação natural, aos olhos da microscopia. *Revista de Investigação Biomédica*, 7(1), 87- 93.

MARCONI, MA; Lakatos, EM. *Fundamentos de Metodologia científica*. São Paulo: Atlas, 2016.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 13 de julho de 2023.

MARTINEZ, Bruno Prata; CAMELIER, Fernanda Warken Rosa; SANTOS, Nívia Giullia de Sales e; COSTA, Laís Vasconcelos Martins da; NETA, Lindanor Gomes Santana; SACRAMENTO, Joselita Moura; CAMELIER, Aquiles Assunção. Atualização: sarcopenia. Revista Pesquisa em Fisioterapia, [S.L.], v. 11, n. 4, p. 841-851, 29 nov. 2021. Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v11i4.4139>. Acesso em: 12 de julho de 2023.

VERAS, Renato Peixoto; OLIVEIRA, Martha. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. Ciência & Saúde Coletiva, [S.L.], v. 23, n. 6, p. 1929-1936, jun. 2018. FAP UNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.04722018>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

¹Graduanda pela Universidade LS. E-mail: beatriz.magalhães84@lseducacional.com

²Graduanda pela Universidade LS. E-mail: deusilene.santos20@lseducacional.com

³Graduando pela Universidade LS. E-mail: matheus.sousa88@lseducacional.com

⁴**Professora Orientadora:** Mestre em Nutrição Humana pela Universidade de Brasília. E-mail: alessandra.santos@unils.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de Alto

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

